

КУТУБХОНА ПЕДАГОГИКАСИ: МОҲИЯТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Исхаков Мирсоат Мирсултанович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Кутубхонашунослик” кафедраси ўқитувчиси

Анотация: Болаларни тарбиялаш фани сифатида бошланган педагогика эволюция жараёнида ўз кўламини кенгайтирди, болалик дунёсидандан ташқарига чиқди ва халқ педагогикаси, таълим, тарбия, жамиятнинг барча аъзоларини тарбиялаш ва ривожланиш каби тушунчаларни қамраб ола бошлади. Ҳозирги вақтда педагогиканинг ушбу таркибий қисмларига ва унга мос келадиган функцияларга баъзан бошқа шахсинг ижтимоийлик (лотинча социал - ижтимоий сўзидан) холати қўшилади. Кутубхона педагогикаси соҳасидаги эълон қилинган ушбу мақоламизда сиз педагогика ва шахсинг ижтимоийлашуви синонимлар эканлиги ҳақидаги маълумотни топишингиз мумкин.

Калит сўзлар: Педагогика, Постиндустриал, Ижтимоийлаштириш, Таълим-тарбия, ахборот технологияларидан, модернизация, кутубхона...

Анотация: К анализу общего понятия «Педагогика» мы подходим с раскрытием педагогических аспектов библиотечной деятельности. Педагогика, начавшаяся как наука о воспитании детей, в процессе эволюции расширила свои рамки, вышла за пределы мира детства и стала охватывать такие понятия, как народная педагогика, образование, воспитание, образование и развитие всех членов общества. В настоящее время к этим компонентам педагогики и соответствующим им функциям иногда добавляются состояния социальности.

Ключевые слова: Педагогика, Постиндустриальный, Социализация, Образование, информационные технологии, модернизация, библиотека...

Abstract: We approach the analysis of the general concept of “Pedagogy” with the disclosure of the pedagogical aspects of library activities. Pedagogy, which began as the science of raising children, in the process of evolution expanded its scope, went beyond the world of childhood and began to cover such concepts as folk pedagogy, education, upbringing, education and development of all members of society. Currently, states of sociality are sometimes added to these components of pedagogy and their corresponding functions.

Key words: Pedagogy, Post-industrial, Socialization, Education, information technology, modernization, library...

Кутубхона фаолиятининг педагогик жиҳатларини очиб беришда «Педагогика» умумий тушунчасини таҳлил қилиш орқали ёндашамиз.

Кутубхона фаолиятининг педагогик жиҳатларини очиб беришда «Педагогика» умумий тушунчасини таҳлил қилиш орқали ёндашамиз. Педагогика ижтимоий фан сифатида инсонпарварлик билимлари тизимига киради, чунки у бевосита одамларнинг ижтимоий фаолиятига қаратилган. "Педагогика" сўзининг ўзи юнончадан келиб чиқган бўлиб, “етаклаш” деган маънони англатади. Кенг маънода “Болани тарбияш маҳорати”, яъни ҳаётда болага ҳамроҳлик қилиш, уни ҳар томонлама тарбиялаш тушунилади. Педагогика замонавий фан нуқтаи назаридан шахс камолотида таълим жараёнининг ролини очиб беради, унинг самарадорлигини оширишнинг амалий усуллари ва воситаларини ишлаб чиқади. Айтиш керакки, педагогикани фан ва амалий фаолиятнинг махсус соҳаси сифатида талқин қилишда мутахассислар ўртасида бир қанча қарашлар мавжуд. Ушбу концепциянинг таърифидаги номувофиқлик замонавий луғатлар ва энциклопедиялар томонидан тасдиқланган. Фарзандларни тарбиялаш фани сифатида бошланган педагогика эволюция жараёнида ўз кўламини кенгайтирди, болалик дунёсидан ташқарига чиқди ва халқ педагогикаси, таълим, тарбия, жамиятнинг барча аъзоларини тарбиялаш ва ривожланиш каби тушунчаларни қамраб ола бошлади. Ҳозирги вақтда педагогиканинг ушбу таркибий қисмларига ва унга мос

келадиган функцияларга баъзан бошқа шахснинг ижтимоийлик (лотинча социал - ижтимоий сўзидан) ҳолати қўшилади. Педагогика соҳасидаги эълон қилинган мақолаларда сиз педагогика ва шахснинг ижтимоийлашуви синонимлар эканлиги ҳақидаги маълумотни топишингиз мумкин.

Ижтимоийлаштириш кўпинча инсоний қадриятларни, меъёрларни, муносабатларни, хатти-ҳаракатлар моделларини, маълум бир жамиятга хос бўлган ижтимоий алоқалар ва муносабатлар тизимини ўзлаштиришини англатади.

Аmmo бу контсепциянинг бошқа таърифлари ҳам мавжуд. Шундай қилиб, файласуф И.С.Кон ижтимоийлаштиришни шахс томонидан ижтимоий тажрибани ўзлаштириши ва ўсиб бораётган шахснинг ижтимоий ролларни бажаришга тайёрлиги деб ҳисоблайди. Профессор А.В.Мудрик эса-Ижтимоийлаштиришни кишилик маданиятни ўзлаштириш ва такрор ишлаб чиқариш жараёнида шахснинг ривожланиши ва ўзини ўзи ўзгартириши деб тушунади. Ижтимоийлаштирувчи педагогик функция расмий равишда махсус таълим муассасаларига юкланган:

Ижтимоийлаштириш кўпинча инсоний қадриятларни, меъёрларни, муносабатларни, хатти-ҳаракатлар моделларини, маълум бир жамиятга хос ижтимоийлаштирувчи педагогик функция расмий равишда махсус таълим муассасаларига юкланган:

ва ёш одамнинг онги ва хатти-ҳаракатига ноаниқ таъсир кўрсатади. Шахснинг ижтимоийлашувига иқтисодий инқироз ҳам таъсир кўрсатмоқда, бу эса камбағаллик чегарасидан паст бўлган оилалар сонини кўпайтирди, бу болалар ўртасида мактаб йилларида ғазаб ва тажовузкорликнинг кучайишига олиб келди: каттадан кичикга, камбағалдан бойга ва аксинча, шахснинг ижтимоийлашувига ҳозирги замон катта таъсир кўрсатади,бу биринчи навбатда билим олишга қаратилган, шахсни хар томонлама ривожлантириш ва унинг тарбиясига тўғри йоналтирилмаган таълим тизимида кўзга ташланади. Жамиятга

мослашувнинг ўзига хос хусусияти унинг узлуксизлиги ва тўлиқ эмаслигидир. У инсон ҳаёти давомида шаклланиб боради.

Маънавий фаолиятнинг турли шакллари ўз ичига олган ва ўзида мужассамлаштирган яхлит ҳодиса сифатида педагогика ҳақида гапирар эканмиз, машҳур педагогик назарийчи М.С.Каган унга “ўзгартирувчи (ижодий) фаолиятни киритди, унинг мақсади субъектнинг янги нарса яратиш учун объектни ўзгартириши” деган ғояси

XX-аср охирида таллим педагогиканинг етакчи категорияси сифатида майдонга чиқди.

Таълим дунё, жамият, табиат ва инсон ҳақидаги билимларга асосланади. Постиндустриал дунё шаклланиб,— ривожланган мамлакатларда XX асрнинг иккинчи ярмидан ижтимоий тараққиётда вужудга кела бошлаган янги босқич. [Термин](#) ўтган асрнинг етмишинчи йилларидан ишлатила бошланди; бошқа назарияларда — технотрон [жамият](#) (З. [Бжезинский](#)), [ахборот](#) жамияти, посткапиталистик жамият деб аталади. Постиндустриал жамиятда хизмат соҳаларининг ахамияти ортади, [фан](#) ва [таълим](#) (унтлар) асосий ўринни эгаллайди; ижтимоий тизимда етакчилик мавқеи олимлар ва [касб](#) мутахассисларига ўтади; назарий [билим](#) янгиликлар киритиш ва сиёсатни шакллантириш манбаи бўлиб хизмат қилади; ахборот олиш, тарқатиш ва ундан фойдаланиш жамият фаолиятида муҳим аҳамият касб этади.

Кириб келган билимлар жамияти ташқи дунё билан малакали муносабатда бўладиган, келажакни белгилаш ва яратишга қодир, таълим тизимида сифат жиҳатидан янги талабларни қўядиган билимли, малакали одамларни талаб қилди. Унинг мақсади инсоннинг келажакда фойдаланиш учун тайёр билим олиши эмас, балки мавжуд билимларни эгаллаш асосида мотивация ва имкониятлар яратиш ва янгиларини яратишдир.

Модернизация л а ш (франц. *moderne* — энг янги, замонавий) — бирор нарсани янгилаш, унга замонавий тус бериш, уни замонавий талабларга мувофиқ

ўзгартириш. Модернизацияда машина, аппарат, турли технологик қурилмалар, муҳим кашфиётлар [техника](#) тараққиёти талабларига мувофиқ қайта ишланади.

Таълимдан ҳамма фойдаланиши, унинг юқори сифати ва самарадорлигига эришишга қаратилган бундай вазиятда нафақат босма нашрлардан, балки янги ахборот технологияларидан (электрон, рақамли) фойдаланишни назарда тутувчи ёш авлоднинг ахборот маданиятини шакллантириш алоҳида муҳим вазифага айланди. Таълим билимларни эгаллаш тизими сифатида, улар айтганидек, маданий компетенция ёки инкультурация - шахснинг миллий ва жаҳон маданиятига интеграциялашувини таъминлайди.

Замонавий даврда таълимнинг ўрни ҳақида гапирганда, шуни таъкидлаш керакки, билимларни ўзлаштириш, унинг аҳамиятига қарамай, шахссиздир, чунки у борлиқнинг объектив қонунлари ва хусусиятларини акс эттиради ва шахснинг ривожланиш даражасига боғлиқ. интеллектуал қобилиятлари ва унинг хотираси. Билим ва ахлоқ турли текисликларда ётади.

Билим олиш технологияси, қоида тариқасида, монолог алоқа орқали амалга оширилади, яъни. таълим орқали - оғзаки ёки ёзма равишда бирон бир маълумотни ўқитувчининг кимгадир этказишидир. Таълим натижаси инсоннинг маданий компетенцияси, унинг умумий билими, онглилиги, шаклланган дунёқараши ва ривожланган ақлидир.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда таълимнинг асосий эълон қилинган вектори - инсонпарварлаштириш - ҳозирги кунга қадар ҳақиқатга - ўқув жараёнини рационализация қилиш ва ахборот технологияларининг устунлигига умумий йўналиш билан зиддир. Таълим маънавият билан, маданият билан боғлиқ ташкил қилинса мақсадга мувофиқ. 21-аср мактаби бўлган Янги мактаб модели контсепциясида таълим стратегияси ўқувчи шахсининг ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ўзи англашига айланади. Сифатли таълимга катта эътибор берилмоқда.

“Таълим-тарбия” мафқураси “тарбия-ижод” билан алмаштирилади, ўқувчи шахсини ривожлан-тириш ўқитувчининг диққат марказида бўлади. "Ўрганиш

қобилияти" талабаларнинг асосий компетенцияси сифатида илгари сурилади ва индивидуал шахсни ривожлантириш усулида маънавий-ахлоқий тарбия стратегияси мавжуд бўлиб, у бадий адабиёт билан ишлашга эътиборни кучайтиришни, ўқитувчиларни тайёрлаш дастурларига тегишли тузатишлар киритишни талаб қилади.

Шуни таъкидлаш керакки, Янги Ўзбекистон стратегиясига мувофиқ ҳозирги мактабларда асосий эътибор ўқувчининг дарсдан ташқари фаолиятига, тўғарақлар, бадий студиялар ишига, шахснинг ўзини ўзи ривожлантиришига ва ўзини ўзи англашига қаратилган бўлиб, у ўз-ўзини ривожлантиришни талаб қилади. Олий ва ўрта таълим йўналишидаги талабанинг мулоқот қобилиятлари, маълумотларни қидириш, тўплаш, таҳлил қилиш ва изоҳлаш усулларида фойдаланиш.

Китоб ўқиш кўплаб олимлар томонидан замонавий жамиятга муҳтож бўлган сифатли таълимнинг асоси сифатида тан олинган. Кўздан кечириш ва экранда ўқишга бўлган янги эҳтиёжлар ўқувчини кутубхонага олиб келади, бу унинг педагогик жараёндаги ролини фаоллаштиради.

Таълимдан фарқли ўлароқ, ўқитиш, биринчи навбатда, таълимнинг ташкилий шакллари тааллуқлидир ва шахсга кўникма, қобилият ва фаолият усуллари сингдиришга қаратилган. Китоб ўқиш таълимга нисбатан амалий характерга эга бўлиб, асосан таълим технологиялари орқали амалга оширилади: амалий машғулотлар, тренинг-лар, дарслар, машқлар, семинарлар, муайян масалалар бўйича маслаҳатлар. Бугунги кунда таълим муассасаларининг таълим йўналишида болаларга барча мавжуд усуллардан фойдаланган ҳолда маълумот олиш қобилиятини ўргатиш катта ўрин эгаллайди.

Бошланғич мактабда бола ўқиш ва ёзишнинг асосий қобилиятини ўрганади ва босма матнни таҳлил қилиш ва уни шарҳлаш бўйича биринчи кўникмаларга эга бўлади. Сўнгги йилларда компьютер технологиялари, электрон симуляторлар ва мультимедиа ўқув жараёнига фаол кириб келди. "Таълим" ва "тарбия"

сўзлари кўпинча биргаликда қўлланилади, бу уларнинг узвий боғлиқлигини кўрсатади.

Педагогикадаги асосий ва энг қийин катего-риялардан бири бу “тарбия” тоифасидир. Баъзан таълим қадриятларга йўналтирилган фаолият деб аталади. Кенг маънода таълим жамиятнинг асосий функцияларидан бири сифатида тушунилади, бу ижтимоий-тарихий тажрибани янги авлодларга етказишга қаратилган бўлиб, уларсиз жамият, одамларнинг кўпайиши ва ривожланиши, инсоният цивилизациясининг мавжудлиги. Шу муносабат билан таълим ижтимоийлашув билан бирлашади. Педагогика нуқтаи назаридан, таълим - бу шахс сифатида шаклланиши, ва ривожланишига ҳисса қўшадиган муайян муносабатлар, тамойиллар ва қадриятлар тизимини шакллантириш учун шахснинг онги ва хулқ-атвориغا таъсир қилиш.

Тарбия жараёни ажралмас жараён сифатида бола онгининг барча соҳаларини ривожлантиради, уларнинг асосийлари ҳиссий ва иродали, инсоннинг ахлоқий хулқ-атворини таъминлайдиган, уни ўзига хос қилади.

Жамиятда яшашга ва унинг ривожланишида иштирок этишга қодир. Инсоннинг дунёга, одамларга ва ўзига бўлган муносабатини белгилайди, "яхши-ёмон", "мумкин эмас", “керак” танлаш механизмида ҳаракат қилади. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, педагогик тафаккур кўп асрлар давомида шахсни камол топтириш мақсадида ёш авлодни китоб маданияти олами билан таништириш йўллари ва усулларини илмий излаб келмоқда.

Кутубхона бу педагогик миссияни ўз зиммасига олди. Бу энг кўп мактаб кутубхоначисида намоён бўлади. Унинг алоҳида педагогик ролини билиш мактаб кутубхоначисининг кутубхоначи-ўқитувчи мақомини аниқлаш заруриятига олиб келди. Мутахассис фандан юқори ва тизимли тафаккурини талаб қиладиган ушбу яхлит, универсал касб мактаб ўқувчилари билан кутубхона ишининг ҳақиқий тажрибасини акс эттиради.

Ушба касб тъллим, тарбия, таъллим ва дастурий таълминотни, ўқиш жараёнида турли хил ижодий фаолиятда ишлаб чиқаришни рўёбга чиқаришни мувофиқ равишда бирлаштиради.

Кутубхоначи фан ўқитувчисининг ресурслари, усуллар ва жиҳозлардан нусха кўчирмасдан, ўзига хос кутубхона ресурслари, кутубхона услублари билан педагогик вазифани ва кутубхонада ўқувчининг ўзини ифода этиш эркинлиги учун қулай бўлган китоб маконини ривожлантиради, Кутубхоначи-ўқитувчи мактаб ўқувчиларини катта авлоддан ёшларга китоб ўқиш орқали ўтказиш, китобхонлик ва мулоқот санъатига ўргатиш, ижодий ташаббусларини қўллаб-қувватлаш орқали мактаб ўқувчиларини жамиятга тўлиқ тайёрлайди.

АДАБИЁТЛАР

1.Руководство чтением детей и юношества в библиотеке: учеб. /

Т.Д. Полозова, Г.А. Иванова, Г.П. Туюкина и др.; под ред. Т.Д. Полозовой. – Москва:Изд-во МГИК, 1992. – 231 с.

2 Житомирова, Н.Н. Руководство чтением детей в библиотеке: Учеб. для студентов библ.фак. ин-тов культуры / Н.Н. Житомирова, В.А. Воронеж, Н.С. Серова. – Москва: Сов. Россия, 1964. – С. 5.

3.Тихомирова, И.И. Педагогическая деятельность школьного библиотекаря:

Учебно-методическое пособие для школьных библиотекарей как педагогов / И.И. Тихомирова. – Москва: РШБА, 2014. – С. 41.

4. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimizning takomil boskichlari /Mas'ul muxarrir N.Komilov. - T.:Shark, 1996.-144 b.

5. Iuldoshev E. Kugubxonada bolalar ukishiga rahbarlik kilish. Uk;uv kull. - T.: Uzbekistan, 2002. - 128 b.

6. Yuldoshev E. Kutubxona va yosh kitobxon. - T.: 2003 - 201 b.

7. Камыу А. Buntuyushiy chelovek: FilosofiY. Politika Iskusstvo,- Politizdat, 1990. - 415 s.

8. Kant I. SochineniY. V 6-ti T. - Moskva: Misl, T.2. - 1964.- 510s; T. 4. - 4,1. -1965. - 544s; T.6. -1966. -743 s.
9. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya asoslapi - T1994. - 164 b.180
10. Иванова, Г.А. Библиотечная педагогика. [Текст] / Г.А. Иванова. – Москва : Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, 2017. – 248 с.